

NOODLES INSTANTANEOS

Autor:

JUAN SEBASTIÁN RAMÍREZ-NAVAS

UNIVERSIDAD DEL VALLE
CALI – COLOMBIA
2008

Para consultas o comentarios, ponerse en contacto con:

Juan Sebastián Ramírez-Navas

e-mail: juansebastian_r@live.com

Las opiniones expresadas no son necesariamente opiniones de ReCiTeIA, de sus órganos o de sus funcionarios.

Edición:
2008 © ReCiTeIA.
Cali – Valle – Colombia
e-mail: reciteia@live.com
url: <http://revistareciteia.es.tl/>

Noodles instantáneos

Juan Sebastián Ramírez-Navas
Universidad del Valle – Cali

CONTENIDO

Lista de Tablas	3
Lista de Figuras.....	3
1 Introducción	5
1.1 Fundamentos	6
1.2 Clasificación de los noodles asiáticos	7
1.2.1 Según la materia prima	7
1.2.2 Según la sal usada	7
1.2.3 Según el tamaño	7
1.2.4 Según el proceso	8
1.3 Características	9
1.4 Tipos.....	9
1.5 Proceso tecnológico del noodle	9
1.5.1 Mezclado de ingredientes	10
1.5.2 Reposo de la masa.....	11
1.5.3 Corte y Condimentación	11
1.5.4 Cubrimiento, Corte y Agitación.....	12
1.5.5 Cocción de noodles	12
1.5.6 Secado.....	13
1.5.7 Fortificación de Noodles.....	15
1.6 Problema propuesto	18
1.7 Objetivos:	20
2 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	21
2.1 Citas bibliográficas.....	21
2.2 Bibliografía.....	21

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Clasificación de Tallarines Según en el tamaño (3)	7
Tabla 2.	Clasificación de los tallarines de acuerdo al proceso. (3).....	8
Tabla 3.	Especificaciones de la harina utilizada en la elaboración de Noodles (3)	9
Tabla 4.	Principales tipos de Noodles	9
Tabla 5.	Fórmulas para los principales tipos de noodles asiáticos (3).....	10
Tabla 6.	Dimensiones de hebras de fideo asiáticas.....	12
Tabla 7.	Producción de noodles a comienzos de siglo	18
Tabla 8.	Ingredientes utilizados en la manufactura de noodles instantáneos. (3).....	19

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.	Noodles: a) chinos, y b) japoneses	5
Figura 2.	Noodles a) receta clásica, b) platillo especial	6
Figura 3.	Proceso de fabricación del Noodle (5)	10
Figura 4.	Línea de producción de noodles instantáneos	11

Figura 5.	Elaboración de Noodles	13
Figura 6.	Noodles instantáneos	14
Figura 7.	Noodles: a) Póster informativo de noodles instantáneos fortificados, b) Noodles Hokkien fortificados	15
Figura 8.	Alimentador de Volumétrico para añadir premix de micronutrientes	17
Figura 9.	Empacadora del sachet de sazonador	17
Figura 10.	Noodles empacados	19

Noodles instantáneos

1 INTRODUCCIÓN

Los fideos orientales, “noodles” o tallarines asiáticos, han sido consumidos durante miles de años y constituyen una parte importante en la dieta de muchos asiáticos. Hay una gran variedad de fideos en Asia con muchas diferencias locales como el resultado de la diversidad cultural, el clima, la región y muchos otros factores. (1)

En la evaluación de la harina utilizada para la elaboración de noodle hay tres atributos de calidad que se consideran: procesamiento, color del fideo y su textura. (1)

a

b

Figura 1. Noodles: a) chinos, y b) japoneses

El estudio del comportamiento del proceso de producción de noodles es particularmente importante en la industrial moderna. Cada tipo de fideo tiene su propio color y su textura característica. El color de la harina, el contenido de proteína, el contenido de ceniza el pigmento amarillo y la actividad de la polifenol oxidasa son factores responsables del color del noodle. Las características del almidón, el contenido de proteína y la calidad juegan un papel muy importantes al controlar la textura en la preparación de los noodles. Sin embargo, la respectiva importancia de los almidones y proteínas varía considerablemente según el tipo de noodle. El tipo de almidón utilizado es el que caracteriza y otorga la calidad como rasgo principal al comer noodles japoneses y coreanos que se identifican por su textura blanda y elástica, mientras que la cantidad de proteína y fuerza son muy importantes para los noodles chinos que requieren el mordisco firme y la textura elástica. Los otros factores como ingredientes añadidos en la fórmula del noodle y las variables de

procesamiento usadas durante la elaboración de los noodles también afectan la textura de fideo. (1)

Este producto figura en las mesas de las familias orientales, alimentando a casi 4 billones de asiáticos. La variedad de alimentos que acompaña a este delicioso producto es infinita. Así, en Bangkok crean platos de noodles picantes, dulces e incluso amargos. En Japón, son famosos por figurar en su dieta y, en China, los noodles tienen 6.000 años de historia. (2)

Se cree que los noodles se originaron en China hacia el 5000 A.C., entonces luego se extendió a otros países asiáticos. Hoy, la cantidad de harina usada para hacer noodles en Asia es aproximadamente el 40 % de la harina total consumida. En los últimos años los fideos asiáticos han ganado popularidad en muchos países fuera de Asia. (3)

a)

b)

Figura 2. Noodles a) receta clásica, b) platillo especial

Las pastas se hacen de la sémola (harina de trigo gruesa y suave) y agua mediante extrusión a través de un dado de metal bajo presión. Es un producto seco. Después de cocinar, las pastas se comen a menudo con las salsas. Los tallarines asiáticos se caracterizan por las tiras finas de pasta de la harina (trigo duro y suave), agua y sal alcalina. Se consumen en sopa. Los huevos se pueden agregar a cada producto para dar una textura más firme.(3)

1.1 FUNDAMENTOS

El ingrediente principal es la harina de trigo. Cerca de tres porciones de harina se mezclan generalmente con una porción de la sal o de la solución de sal alcalina para formar una masa desmenuzable. Se comprime la masa entre una serie de rodillos para formar una pasta. El gluten contribuye a la textura del tallarín. La masa se moldea para producir los tallarines; si se desea se procesan más a fondo para prolongar la vida útil, comer o para facilitar la preparación al consumidor. En la preparación de tallarines fritos instantáneos, el proceso al vapor hace que el almidón se hinche y se gelatinice. La adición de sales alcalinas (sui kan,

mezcla de sodio y carbonatos del potasio) en algunos noodles de tipos chino le dan un color amarillo y textura firme y elástica al producto. (3)

1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS NOODLES ASIÁTICOS

No hay una clasificación sistemática o una nomenclatura para los noodles asiáticos; las amplias diferencias existen según los países de origen. Esto hace evidente la necesidad de normalizar la nomenclatura de los fideos con el fin de crear un sistema de clasificación universal. La siguiente clasificación está basada en el estado de los conocimientos. (3)

1.2.1 Según la materia prima

Pueden elaborarse con harina de trigo sola o en combinación con otros tipos de harinas. Los fideos de harina de trigo incluyen fideos de tipo chinos y japoneses. Hay muchas variedades en cada tipo de fideo, representando diferencias en la formulación, el procesamiento y las características de la calidad del fideo. Fideos que contienen trigo sarraceno también son llamados soba, fideo de trigo sarraceno de significado. Estos fideos son de color ligeramente marrón o gris y con un sabor único. El tipo de noodle chino se hace generalmente de harina de trigo duro, caracterizado por el color blanco crema brillante o amarillo brillante y una textura firme. Los noodles japoneses se hacen de harina de trigo blanda de proteína mediana. En los fideos japoneses se desea obtener un color blanco crema y una textura suave y elástica. (3)

1.2.2 Según la sal usada

Sobre la base de la falta o la presencia de sal alcalina en la fórmula, los fideos pueden clasificarse como fideos blancos (conteniendo sal) o fideos amarillos (conteniendo sal alcalina). El álcali otorga al noodle una característica amarillear. Los fideos de sal blancos comprenden fideos japoneses, fideos crudos chinos o fideos secos. Los fideos mojados chinos, fideos de hokkien, fideos cantoneses, chuka-men, bamee tailandés, y los fideos instantáneos están incluido en la categoría de fideo amarillos alcalinos.(3)

1.2.3 Según el tamaño

NOMBRE	CARACTERÍSTICA
So-men	Muy delgada, 0.7-1.2 mm
Hiya- mugh	Delgada, 1.3-1.7 mm
Udon	Estándar 1.9 – 3.8 mm
Hira-men	Planos 5.0 – 6.0

De acuerdo con el ancho de las hebras del fideo, los fideos japoneses se clasifican en cuatro tipos (Tabla 1). Debido a que generalmente los fideos más pequeños se ablandan más rápido en el agua caliente que los de tamaño más grande, a menudo los fideos so-men y los

hiya-mughi son servidos fríos en verano, y udon e hira-men son comidas calientes en las estaciones frescas. Los otros tipos de fideo también tienen su propio y típico tamaño. (4)

1.2.4 Según el proceso

Una clasificación simple de fideos en base al procesamiento es: fideos hechos a mano versus fideos hechos en máquina. Esto es generalizado, sin embargo. Los de los tipos hechos a mano, todavía disponibles en Asia debido a su favorable textura, fueron habituales antes de que la máquina automática para fabricar fideo fuera inventada en los 1950s. En algunos lugares, estirar fideos a mano es considerado un arte en vez de fideo hacer. Las máquinas de fideo son mejor adecuadas para la fabricación en serie. (3)

El procesamiento de los fideo incluyen las operaciones de mezcla de materias primas, laminado de la pasta, componiendo, laminado / rodillado y cortado. Esta serie de procesos se realiza continuamente entre los países para todos los tipos de fideo. Las hebras de fideo son procesadas para producir diferentes clases diferentes de fideos, y éste puede ser un medio de clasificación (Tabla 2).

Tabla 2. Clasificación de los tallarines de acuerdo al proceso. (3)	
TIPO	PROCESO
Frescos	Las hebras de los tallarines que salen del rodillo se cortan en ciertas longitudes para empacar sin transformación posterior. Los ejemplos típicos son tallarines crudos chinos, tallarines del udon, chuka-men, bamee tailandés, tallarines cantoneses y tallarines de soba. Éstos se consumen después de 24 horas de su fabricación debido a que se decoloran rápidamente. Su vida útil se puede ampliarse a 3-5 días si se almacenan refrigerados.
Secos	Los tallarines se secan con luz solar en un compartimiento controlado. Los tallarines crudos chinos, los tallarines cantoneses, los chuka-men, los tallarines del udon, y los tallarines de soba pueden ser secados. La vida útil de los tallarines se amplía dramáticamente, pero los tallarines frágiles tienen problemas al manipular.
Hervidos	Se cuecen totalmente o hasta una cocción del 90%. Se cocinan completamente las hebras frescas de los tallarines. Este tipo incluye: los tallarines mojados chinos, los tallarines hokkien, los tallarines del udon, y los tallarines soba. Después de cocer a medias, los tallarines mojados chinos y los tallarines hokkien se aclaran en agua fría, se drenan y se cubren con aceite vegetal 1-2% para evitar que se peguen. Los tallarines hervidos del udon y de soba no se cubren con aceite. Los tallarines hervidos se vuelven a cocinar por 1-2 minutos antes de servir.
Al vapor	Las hebras frescos alcalinas de los tallarines se cuecen al vapor. Este tipo también se llama “Yaki-Soba”, y se prepara a menudo friéndolos.

Ninguno de los enfoques expuestos arriba es suficiente para clasificar los fideos. Por ejemplo, el tipo de fideos hervidos contienen operaciones como: cocinado y sancochado. Los tipos sancochados incluyen tanto hokkien y fideos mojados chinos. Además los fideos mojados son sancochados en la mayor parte de Asia, pero los son fideos frescos, crudos en Japón. Por lo tanto, una nomenclatura posible debe incluir los aspectos claves como una formulación y un procesamiento básico para describir la naturaleza de cada tipo de fideo completamente. (3)

1.3 CARACTERÍSTICAS

Tabla 3. Especificaciones de la harina utilizada en la elaboración de Noodles (3)

14% Base Humedad					
Tipo de Noodle	Proteína (%)	Cenizas (%)	Farinograph Stability (Min)	Contenido de Amilosa (%)	Amylograph Peak Viscosity ^a
Chinese Raw	10.5-12.5	0.35-0.41	≥ 10	—	³ 750 BU
Japanese Udon	8.0-9.5	0.35-0.40	—	22-24	—
Chinese Wet	11.0-12.5	0.40-0.45	—	—	³ 750 BU
Malaysian Hokkien	10.0-11.0	≤ 0.48	—	—	—
Chuka-men	10.5-11.5	0.33-0.40	—	—	—
Instant Fried	10.5-12.5	0.36-0.45	—	—	³ 750 BU
Thailand Bamee	11.5-13.0	≤ 0.46	—	—	—

^a Method: 65 g flour (14% mb) + 450 ml distilled water. Amylograph heating cycle: heat from 30 to 950 C at 1.50 C/min; hold at 950 C for 20 min; and cool to 500 C at 1.50 C/min.
Unit: Expressed in Brabender Units (BU). 750 BU is equivalent to 170 Rapid Visco Unit (RVU) as determined by Rapid Visco Analyzer (RVA). RVA: 3.5 g flour (14% mb) + 25 ml distilled water. The RVA heating cycle (3): hold at 600 C for 2 min; heat from 60 to 950 C in 6 min; hold at 950 C for 4 min; cool to 500 C in 4 min; and hold at 500 C for 4 min.

1.4 TIPOS

Tabla 4. Principales tipos de Noodles

REGIÓN	TIPO
China / Hong Kong	Instant fried, Chinese raw, dried, hand-made
Indonesia	Instant fried, Chinese wet
Japón	Chuka-men (Chinese style yellow alkaline noodle), Japanese types (include hira-men, udon, hiya-mughi, so-men), soba
Corea	Instant fried, dried, udon, soba
Malasia	Hokkien, instant fried, Cantonese (alkaline raw), dried
Filipinas	Instant fried, dried, Chinese wet, udon
Singapur	Hokkien, Cantonese, instant fried
Taiwán	Chinese wet, Chinese raw, instant fried, dried
Tailandia	Bamee, dried, instant fried
Europa, África	Instant fried
Sudamérica	Instant fried or dried
Norte América	Instant fried or dried, Chinese raw, udon, soba

1.5 PROCESO TECNOLÓGICO DEL NOODLE

Una idea general de los pasos del procesamiento básicos para fideos hechos en máquina se presenta en la Figura 3. Estos pasos involucran operaciones unitarias tales como: mezcla de la materia prima (mezclado), amasado de la pasta (moldeo), cortado en hojas gruesas, laminado de la hoja de masa en un grosor especificado y cortado en hebras de fideo (Corte, reducción de tamaño), además de evaporación, deshidratación con aire caliente (secado) y aceite (fritura). El espesor y la forma dependen del tipo de tallarín.

Figura 3. Proceso de fabricación del Noodle (5)

1.5.1 Mezclado de ingredientes

Los ingredientes descritos en la tabla 5 son mezclados industrialmente en un mezclador horizontal o vertical durante 10-15 minutos. Prefiriéndose de éstos el horizontal por los resultados obtenidos en la elaboración de noodles asiáticos. (3)

Tabla 5. Fórmulas para los principales tipos de noodles asiáticos (3)							
Ingredientes	Tipo de Noodle						
	Chinese Raw	Japanese Udon	Chinese Wet	Malaysian Hokkien	Chuka-mena	Instant Fried	Thailand Bamee
Harina	100	100	100	100	100	100	100
Agua	28	34	32	30-33	32	34-37	28
Sal	1.2	2	2	2	1	1.6	3
Almidón de papa	—	—	—	—	—	0-12	—
Hidróxido de sodio	—	—	—	0.5	—	—	—
Carbonato de sodio	—	—	0.45	—	0.4	0.1	1.5
Carbonato de potasio	—	—	0.45	—	0.6	0.1	—
Huevos	—	—	—	—	—	—	10
Goma de guaracaro	—	—	—	—	—	0-0.2	—
Poli fosfatos	—	—	—	—	—	0-0.1	—

a Chuka-men is a Chinese style yellow alkaline noodle widely consumed in Japan

Al mezclar se obtiene una masa desmenuzable con tamaños de partícula pequeños y uniformes. Ya que el nivel de adición de agua es relativamente bajo (versus. Masas de pan), el desarrollo de gluten en la masa de fideo durante el mezclado es mínimo. Esto mejora el laminado de la masa, la finura y la uniformidad. La limitada absorción de agua también disminuye la velocidad de la decoloración de fideo y reduce el tiempo de proceso de secado final. (3)

Las Proteínas de la harina, las pentosas y el almidón (almidón especialmente destruido) condicionan el nivel de absorción de agua de harina. Las diferencias en la absorción de agua de la masa del fideo entre las diferentes harinas empleadas es del 2 al 3 %, y esto se determina generalmente por las propiedades del manejo de la masa. Los tamaños de partícula de la harina y su distribución afectan el tiempo en que el agua penetra en la harina. Partícula grande de harina requerir mayor tiempo para que el agua se asocie y un mayor cuidado en la formación de grumos. Se desea tener tamaño de partículas finas y uniformes con el fin de conseguir masas óptimas. (3)

1.5.2 Reposo de la masa

Después de mezclarse los pedazos de la pasta se dejan en reposo de 20-40 minutos antes de agregarle los compuestos; el agua penetra en las partículas de la pasta uniformemente, dando como resultado una masa suave y menos rayada después de cubrirla. (3)

Figura 4. Línea de producción de noodles instantáneos

1.5.3 Corte y Condimentación

La masa que ha reposado se divide en dos porciones y se la pasa a través de rodillos con el fin de obtener dos capas delgadas. Después se mezclan con los ingredientes y se fijan para formar luego una sola hoja. El ajuste del rodillo para el grosor de la pasta oscila entre 20 a 40%. La pasta pasa por una banda transportadora de múltiples capas situada en una temperatura y una humedad relativa de gabinete controladas. Esto afloja la masa para una fácil reducción en la operación siguiente. Aproximadamente 30 - 40 minutos descansa nuevamente la masa. (3)

1.5.4 Cubrimiento, Corte y Agitación.

El cubrimiento de la masa se hace con una serie de 4 a 6 pares de rodillos, con pequeños espacios entre ellos. Se debe considerado en esta etapa, el diámetro del rollo, la velocidad laminado y la proporción de la reducción para obtener una reducción de masa óptima. El corte de los tallarines se hace con una máquina de corte, que esta equipada con un par de rodillos calibrados, una cortadora y un dado cortador. El grueso final de la hoja de la pasta se fija en la calibración de los rodillos según el tipo de tallarines que se desea (tablas 1 y 6) y se mide usando un calibrador de disco. La anchura de los tallarines determina el tamaño de la cortadora de los tallarines que se utiliza. Con una cortadora la lámina se corta en filamentos de tallarines de la anchura deseada.

Los noodles pueden ser cuadrados o de forma redonda dependiendo de la cortadora usada. Los filamentos de los tallarines son cortados en una longitud deseada por un cortador. Para hacer tallarines instantáneos, los filamentos se agitan antes de cortar y cocinar al vapor.

Tipo de Noodle	Grosor (mm)	Ancho (mm)	Número de Slitter
Chinese Raw	1.2	2.5	12
Japanese Udon	2.5	3.0	10
Chinese Wet	1.5	1.5	20
Malaysian Hokkien	1.7	1.7	18
Chuka-men	1.4	1.5	20
Instant Fried	0.9	1.4	22
Thailand Bamee	1.5	1.5	20

1.5.5 Cocción de noodles

La cocción de los tallarines, incluyen:

- cocido a fuego medio,
- hervido y
- cocción al vapor.

Los Tallarines de Hokkien y los tallarines húmedos chinos se cocinan generalmente por 45-90 segundos para alcanzar una gelatinización de 80 - a 90% en almidón. Los tallarines entonces se cubren con el aceite vegetal comestible 1-2% para evitar que las hebras se peguen. Los tallarines cocidos a medias tienen una vida de anaquel de 2 a 3 días y alto porcentaje de peso húmedo (60-70%). Se cocinan nuevamente hirviéndolos o friéndolos antes de su consumo. Los tallarines japoneses del Udon se hierven por 10 a 15 minutos, se aclaran en agua se empapan en agua ácida diluida antes de embalar, se cuecen por 30 segundos en vapor presurizado. Este tipo de tallarines tiene generalmente una vida de anaquel de 6 meses a un año. También se llama los tallarines de la longevidad. Varias medidas se pueden tomar para garantizar una óptima cocción:

- El peso de agua de cocción debe ser por lo menos 10 veces mayor al peso del tallarín
- El tamaño del recipiente se debe elegir correctamente,
- El pH del agua hirviendo es 5.5-6.0,
- El tiempo de cocción controlado da resultados óptimos al producto,
- La temperatura del agua de cocción se mantiene cuidadosamente en 98-100°C a través del proceso de cocción.

En la fabricación de los tallarines instantáneos, los tallarines de hebras onduladas se transportan a un vaporizador para cocinarlos. El propósito de cocer al vapor es gelatinizar el almidón y fijar los tallarines agitados. El tiempo de cocción al vapor varía según el tamaño de los tallarines cuando se introducen entre dos placas de cristal. Si desaparece la base blanca de los tallarines, los tallarines se cocinan bien. La temperatura de vaporización, la presión de vapor, y el tiempo de cocción son factores de proceso dominantes que afectan la calidad del producto.

Figura 5. Elaboración de Noodles

1.5.6 Secado.

El secado de los noodles se logra mediante: secado al aire, al freír o al vacío. El proceso de secado al aire se aplica a muchos tipos de los tallarines, tales como los tallarines chinos crudos, los tallarines instantáneos cocidos al vapor, los tallarines japoneses del Udon, y otros. El Secado al aire toma de 5 a 8 horas para tallarines regulares y 30 a 40 minutos para tallarines instantáneos cocidos al vapor y secados al aire. El secado friendo toma solamente

algunos minutos. La secada al vacío de tallarines congelados es una de las más nuevas tecnologías que permiten producir productos de calidad.

Para la fabricación de tallarines secos regulares las hebras de los tallarines de cierta longitud se cuelgan en las barras en un compartimiento de secado con temperatura y humedad relativa controlados. El secado al aire implica generalmente procesos graduales puesto que el secar demasiado rápido ocasiona que los tallarines tengan un comportamiento de espagueti. En la primera etapa, la baja temperatura (15-20°C) y el aire seco se aplican para reducir el contenido de agua de los tallarines. En la etapa final, el producto se seca más a fondo usando el aire fresco. Para la fabricación de tallarines instantáneos secados al aire, los filamentos ondulados primero se cuecen al vapor de 18 a 20 los minutos en 100°C, entonces se secan por 30 o 40 minutos con aire caliente de la ráfaga a 80°C. Los tallarines secos se enfrían antes del empackado. Los tallarines inmediatos secos al aire tienen un contenido bajo de grasa que hace que los prefieran. También tienen una vida de anaquel larga.

Figura 6. Noodles instantáneos

El cocimiento al vapor parece ser muy crítico para este tipo de tallarines puesto que afecta el índice de la rehidratación del agua del producto. Sin embargo, el producto es menos popular en Asia comparado con tallarines fritos inmediatos. el secado y la fritura son procesos muy rápidos. El agua se vaporiza rápidamente de la superficie de los tallarines al sumergirlos en aceite caliente. La deshidratación de la superficie exterior hace que el agua emigre del interior al exterior de los filamentos. Eventualmente, algo del agua en los

tallarines es substituida por el aceite. Muchos agujeros minúsculos se crean durante el proceso de fritura debido a la transferencia total y sirven como canales para que el agua llegue al interior con la rehidratación en agua caliente. De 3 a 4 minutos le toma a la persona empapar los tallarines fritos inmediatos en agua caliente antes de su consumo.

1.5.7 Fortificación de Noodles.

Para asegurar que los grupos más vulnerables de la población se beneficien de la fortificación de alimentos, el alimento vehículo debe ser consumido con regularidad y en las cantidades constantes durante todo el año por una gran proporción de la población. También deber ser un alimento fabricado por pocas plantas, producción centralizada, con el propósito de que el micronutriente se añada bajo condiciones controladas y el control se haga eficazmente. (5)

Tanto la elección de micronutriente como las cantidades a añadir deben hacerse basándose en el consumo del alimento vehículo y las necesidades de micronutrientes de la población mientras estén dentro de los límites superiores permitidos del consumo de micronutrientes. (5)

a)

b)

Figura 7. Noodles: a) Póster informativo de noodles instantáneos fortificados, b) Noodles Hokkien fortificados

En la caja de fideos instantáneos, se debe informar el nivel de fortificación del micronutriente, aproximadamente deberá ser de 10-30 % de la RDA por porción (típicamente sobre un paquete de 55 gramos) puede complementar cualquier fortificación existente de alimentos de consumo habitual. La biodisponibilidad del fortificante también tiene que ser considerado en la determinación de la cantidad de micronutriente añadida. Además, se debe seleccionar un fortificante que no modifique las propiedades organolépticas o el tiempo de caducidad de la comida. (5)

Los fideos instantáneos pueden ser fortalecidos enriqueciendo la harina que se usará al hacer los noodles o fortaleciendo el condimento consumido al mismo tiempo que los fideos. (5)

Dependiendo el requerimiento variarán las cantidades de micronutrientes, se pueden añadir vitaminas A, B1, B2, niacina, ácido fólico, hierro, y yodo, etc. Escoger la forma apropiada de fortificante es importante para minimizar interacciones nutriente - nutriente y nutriente - comida y cualquier efecto adverso que puedan dar como resultado. El hierro, por ejemplo, es un mineral difícil de ser añadido a los alimentos ya que muchos de sus compuestos oxidan las grasas resultando en cambios sensoriales inaceptables en los alimentos terminados, de tal forma que se debe seleccionar una forma biodisponibles que minimice este efecto. Mientras que sulfato ferroso deshidratado es la forma preferida de hierro para fortalecer harina de trigo que va a ser usada dentro de 1-2 mes de después de la producción, el hierro electrolítico (del tamaño de partícula: 98 % < 48 μ m) o fumarato ferroso son más adecuados para la harina de trigo que se guarda por más tiempo antes de ser usado en producción de fideos instantáneos. El hierro electrolítico puede también ser una forma apropiada de fortificante para fideos instantáneos sazonados para minimizar los problemas sensoriales.

El uso de un fortificante encapsulado minimizará las interacciones pero estas formas son costosas, por consiguiente, pueden incrementar el costo de la fortificación y pueden influir en la accesibilidad financiera del alimento negativamente para los segmentos vulnerables de la población. Adicionalmente, la biodisponibilidad del fortificante de hierro encapsulado y su estabilidad durante el procesamiento de alimentos, especialmente a altas temperaturas y las condiciones características de presión de la extrusión utilizada al hacer fideo, no son conocidos.

La fortificación de harina de trigo.- en los molinos ha sido practicada en todo el mundo hace ya mucho tiempo atrás e involucra tecnología relativamente simple. El proceso de fortificación se logra añadiendo un premix de micronutrientes a través de un alimentador de volumétrico (Figure 8) ubicado hacia el final del proceso. Los Micronutrientes son añadidos juntos en forma de un premix, sólo porque provee el mejor control sobre la concentración y la distribución de micronutrientes en la harina. (5)

Figura 8. Alimentador de Volumétrico para añadir premix de micronutrientes

Cuando.- Al fortificar con múltiples micronutrientes, es importante considerar las interacciones entre los nutrientes y, si es necesario, se debe usar vitamina distinta y premixes de mineral. Siempre que se logran las condiciones apropiadas en los procedimientos sobre la estabilidad de los nutrientes añadidos a harina, ésta puede ser usada como un ingrediente que enriquecerá al fideo instantáneo fortalecido. Cuando la harina se fortalece en la planta de producción de fideos instantáneos, un alimentador volumétrico y un operador de sonido se añaden al inicio de la línea de montaje antes del mezclar la harina con la solución que fortalecerá la harina antes de que se haga la masa e introduzca en los rodillos. En la línea de montaje ilustrado en Figure 4, los fortificantes pueden ser agregados antes de la "mezcla de la Masa". Es importante asegurar un mezclado correcto y la distribución de los micronutrientes en la harina antes de la formación de masa. (5)

Figura 9. Empacadora del sachet de sazonador

La fortificación enriquecedora.- Fortalecer el condimento consumido al mismo tiempo que los fideos es comúnmente fácil en algunas partes del mundo. En los preparativos del condimento comercial de fideos instantáneos fortalecidos en Sud Asia Oriental, los fortificantes se añaden con los demás ingredientes en un mezclador de cinta antes de secar y se mezclan totalmente. El condimento fortalecido es embalado entonces en un sachet (Figure 7a). En la línea de montaje ilustrado en Figure 9, el condimento fortalecido es presentado como un sachet inmediatamente antes del paso de "Envoltura". Es importante asegurar el mezclado correcto e incluso la distribución de los micronutrientes en la mezcla sazonzadora. Fortalecer el condimento en vez de la harina tiene una ventaja en lo que respecta a que los fortificantes no son expuestos al calor y a la humedad relacionada con el procesamiento de los fideos. Además, los fortificantes están mejor protegidos siendo empacados en un sachet. Mientras es relativamente simple añadir los fortificantes, queda el desafío de asegurar la estabilidad de los nutrientes en la mezcla sazonzadora durante todo el tiempo de caducidad de los fideos instantáneos. Este desafío es más grande cuando se añaden más micronutrientes porque los micronutrientes interactúan entre ellos y con los otros ingredientes en la matriz sazonzadora. Sin embargo, al menos tres países – Tailandia, Indonesia, y Filipinas – han conseguido fortificar sazonzadores de fideos instantáneos en un nivel comercial. Tailandia e Indonesia están valorando su uso actualmente como una intervención de salud pública y analizando las maneras de mejorar la formulación e implementar un programa de fortificación nacional eficazmente. (5)

1.6 PROBLEMA PROPUESTO

Los noodles instantáneos se originaron en Japón durante la década de 1950 y se producen actualmente en unos 80 países. En la tabla 7 se observa la producción de noodles a comienzos de este siglo:

PAÍS	PRODUCCIÓN, [TM]
China	1'000.000
Japón e Indonesia	700.000
Corea del Sur	270.000
Vietnam	200.000
Tailandia	80.000
Taiwán	50.000
Filipinas	40.000

El consumo en los países asiáticos sigue una tendencia creciente, alcanzando a ser del orden de 5.5 kg per capita anual en la China. Estas cifras han conducido a que se exploren las posibilidades de utilización de los noodles instantáneos como vehículo para la fortificación con micronutrientes. Los noodles instantáneos se fabrican con harina de trigo, almidón, agua, sal o kan sui (una mezcla alcalina de carbonato de sodio, carbonato de potasio y fosfato de sodio) y otros ingredientes que contribuyen a la textura y el sabor del noodle. La formulación promedia se reporta en la tabla 8:

Tabla 8. Ingredientes utilizados en la manufactura de noodles instantáneos. (3)	
INGREDIENTES BÁSICOS	CANTIDAD APROXIMADA
Harina de trigo	85- 94%
Agua	necesaria para hacer la masa
Sal (o kan sui)	1-3% (o 0.5- 1% de kan sui)
INGREDIENTES ADICIONALES	
Almidón	1- 2%
Aceite comestible	1-3%
Antioxidantes	mínimo necesario para el efecto técnico
Estabilizantes	0.1-0.5%
Emulsificantes	0.1-0.5%
Huevos /huevo en polvo	1 - 3%
Polifosfatos	0.1 -0.2%
Preservantes	mínimo necesario para el efecto técnico
Colorantes	cuando sea necesario

Existen tres tipos de noodles, dependiendo de la diferencia en los ingredientes básicos: noodles chinos que utilizan kan sui, japoneses que usan sal y noodles estilo europeo que utilizan semolina (producto de trigo durum)

La primera etapa en la manufactura es la disolución de la sal o el kan sui, almidón, saborizantes y los demás ingredientes (excepto la harina) en agua. Esta mezcla se adiciona a la harina y la masa resultante se deja reposar para madurar y luego se amasa para distribuir los ingredientes uniformemente e hidratar las partículas de harina. La masa se pasa luego a través de dos rodillos rotatorios para producir dos hojas que pueden plegarse repetidamente y ser pasadas de nuevo por los rodillos para facilitar el desarrollo del gluten, lo cual le confiere al noodle su textura encordada y chiclosa. Se ajusta la distancia entre los rodillos para obtener el espesor deseado en el noodle que se corta inmediatamente. Los sazónadores líquidos se adicionan a las hojas de noodle antes del corte. Luego se vaporizan a 100°C por 1-5 min, lo cual gelatiniza el almidón y mejora la textura de los noodles.

Figura 10. Noodles empacados

La siguiente etapa es secar los noodles ya sea por fritura o con aire caliente. La fritura en aceite de los noodles se realiza a 140-160°C por 1-2 min, disminuye el contenido de humedad de 30-50% en la etapa de vaporización hasta 2-5%. Aceite de palma y oleína de palma se emplean para freír en Asia y mezclas de cañóla, aceite de algodón y palma se emplean en Europa y Norteamérica. En el secado con aire caliente se someten los noodles a 70-90°C por 30-40 min para alcanzar 8-12% de humedad. El calentamiento durante el secado con aire caliente o la fritura acaban de gelatinizar el almidón y los noodles adquieren una textura porosa. Se prefiere la fritura al secado pues este último es irregular y además los noodles requieren luego mayores tiempos de cocción. La desventaja de la fritura por su parte es que los noodles fritos contienen 15-20% de aceite, mientras que los secados con aire solo contienen máximo 3%. Los noodles secos se enfrían rápidamente, se analizan y empaacan con los sazónadores usando películas impermeables al agua y al aire. El bajo contenido de humedad y la baja actividad de agua del producto permiten que se conserve bien de 4 a 6 meses en zonas tropicales y de 6 a 12 meses en el hemisferio norte. (Fig. 10) Se consumen después de hervirlos en agua por 1-2 min o de someterlos a remojo en agua caliente durante 3-4 min.

La fortificación de la harina de trigo en los molinos se realiza generalmente adicionando una premezcla (premix) de micronutrientes (hierro y zinc) porque facilita mejor control sobre la concentración y distribución de estos en la harina. En relación con el proceso de fabricación anterior:

1.7 OBJETIVOS:

- a) Establecer los diferentes mecanismos de transferencia de calor y masa en el proceso descrito, tanto para los noodles fritos como para los secos.
- b) Determinar cómo se calcularían los coeficientes de difusión y de transferencia de calor en la etapa de fritura.
 - Establecer las diferencias (si las hay) en los cálculos cuando la fritadora cuenta con un sistema de agitación, asumiendo que las mezclas de aceites en cada caso son equimolares.
- c) Definir:
 - La posibilidad de conocer el tiempo del proceso para una producción de 100 toneladas de noodles.
 - La información que puede asumirse, la que debe encontrarse en la literatura y la experimental

2 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

2.1 CITAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) <http://www.sciencedirect.com/science>
- (2) http://www.sogecable.com/codigo/sogecable/pr_areatv.asp?id=266216&item=268519
- (3) Guoquan HOU, Ph.D, Mark KRUK, “ASIAN NOODLE TECHNOLOGY”, Wheat Marketing Center, Technical Bulletin, volume XX, Issue 12, 1998
- (4) NAGAO, S. Processing technology of noodle products in Japan. In: Pasta and Noodle Technology (eds. Kruger, Matuso and Dick). Am. Association of Cereal Chemists, St. Paul, MN, 1996. Citado en “ASIAN NOODLE TECHNOLOGY” por HOU y KRUK
- (5) <http://www.sightandlife.org/ffbasics/NOODLES.pdf>

2.2 BIBLIOGRAFÍA

- Anthony L. Hines, Robert N. Maddox ,Mass transfer Fundamentals and Applications , Prentice- Hall, INC, New Jersey 1985
- Aygun Yıldız, T. Koray Palazog˘lu, Ferruh Erdogdu, Determination of heat and mass transfer parameters during frying of potato slices. January 2006
- Cengel, Yunus. 2004Transferencia de Calor. McGraw Hill.
- Geankoplis, “Procesos de transferencia y operaciones unitarias”, Mc Graw Hill
- Inazu, T., Iwasaki, K., & Furuta, T. (2002), Effect of temperature and relative humidity on drying kinetics of fresh Japanese noodle (Udon). Lebensmittel Wissenschaft und Technologie, 35, 649–655.
- Inazu, T., Iwasaki, K., & Furuta, T. (2003), Effect of air velocity on freshJapanese noodle (Udon) drying Lebensmittel Wissenschaft und
- Incropera 2000Transferencia de Calor. Mc Graw Hill. .
- Lynn J. Hubbard And Brian E. Farkas, A method for determining the convective heat transfer coefficient during immersion frying.January 1999.
- Ponsart, G., Vasseur, J., Frias, J. M., Duquenoy, A., & Me´ot, J. M. (2003).. Modelling of stress due to shrinkage during drying of spaghetti. Journal of Food Engineering, 57, 277–285.
- Rui M. Costa, Fernanda A.R. Oliveira Olivia Delaney, Vassilis Gemas, Analysis of the heat transfer coefficient during potato frying November 1998
- S.-H. Yun†, K. Quail and R. Moss Physicochemical Properties of Australian Wheat Journal of Cereal Science 23 (1996) 181–189
- S. Sahin, S.K. Sastry , L. Bayindirli. The determination of convective heat transfer coefficient during frying. Journal of Food Engineering 39 (1999) 307±311
- S. Budzaki , B. _Seruga, Determination of convective heat transfer coefficient during frying of potato dough. Journal of Food Engineering 66 (2005) 307–314
- Whitaker, S. (1977).. Simultaneous heat, mass and momentum transfer in porous media: Un thory of drying. Avances in heat transfer, 13, 119-203